

Romanische Forschungen

Vierteljahrsschrift
für romanische Sprachen und Literaturen
Herausgegeben
von Franz Lebsanft
und Cornelia Ruhe
128. Band, Heft 3 2016

Vittorio Klostermann Frankfurt am Main

Romanische Forschungen

Die Zeitschrift erscheint jährlich in vier Heften.

Literaturwissenschaft: Professor Dr. Cornelia Ruhe, Romanisches Seminar, Abteilung Literatur- und Medienwissenschaft, Universität Mannheim, L 15, 1–6, 68131 Mannheim, ruhe@phil.uni-mannheim.de

Sprachwissenschaft: Professor Dr. Franz Lebsanft, Institut VII: Abteilung für Romanische Philologie, Universität Bonn, Am Hof 1, Raum 0.009/0.010, 53113 Bonn, franz.lebsanft@uni-bonn.de

Aufsätze, Miszellen und Rezensionen sind zu richten an
Cornelia Ruhe (Literaturwissenschaft) und Franz Lebsanft (Sprachwissenschaft).

Wissenschaftlicher Beirat (Gutachter): Gaetano Berruto (Torino), Matei Chihaia (Wuppertal), Steven Dworkin (Ann Arbor, Michigan), Peter Fröhlicher (Zürich), Martin-Dietrich Gleßgen (Zürich), Georges Kleiber (Strasbourg), Thomas Klinkert (Zürich), Peter Kuon (Salzburg), Patricia Oster-Stierle (Saarbrücken), Franz Rainer (Wien), Wolfgang Schweickard (Saarbrücken), Stephanie Wodianka (Rostock)

Mit der Annahme des Manuskripts zur Veröffentlichung in den Romanischen Forschungen räumt der Autor dem Verlag Vittorio Klostermann das zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht im Rahmen der Print- und Onlineausgabe der Zeitschrift ein. Dieses beinhaltet das Recht der Nutzung und Wiedergabe im In- und Ausland in gedruckter und elektronischer Form sowie die Befugnis, Dritten die Wiedergabe und Speicherung des Werkes zu gestatten. Im Übrigen räumt der Autor dem Verlag alle sonstigen durch Verwertungsgesellschaften (z. B. VG Wort) wahrgenommenen Rechte nach deren Satzung, Wahrnehmung und Verteilungsplan zur gemeinsamen Einbringung ein. Der Autor behält jedoch das Recht, nach Ablauf eines Jahres anderen Verlagen eine einfache Abdruckgenehmigung zu erteilen. Alle Beiträge müssen den üblichen Satzvorschriften genügen; Richtlinien auf der Homepage der Zeitschrift. Siehe dort auch den Büchereingang. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.

Verlag und Anzeigen: Vittorio Klostermann GmbH, Postfach 90 06 01
60446 Frankfurt am Main, verlag@klostermann.de, www.klostermann.de

Bezugsbedingungen: Umfang pro Jahrgang (4 Hefte) 36 Bogen. Bezugspreise pro Band für institutionelle Bezieher 272,- € (Print), 298,- € (elektronische Campuslizenz; über www.ingentaconnect.com/content/klos/rofo) bzw. 329,- € (Print und elektronische Campuslizenz), für Privatbezieher 128,- € (Print), jeweils zuzüglich Versandkosten. Kündigungen für das Folgejahr sind bis zum 31. 12. an den Verlag zu richten.

Articles and reviews are being made available to Thomson Reuters – Arts and Humanities Citation Index, and archived by Portico®
Zurückliegende Jahrgänge sind mit einer Sperrfrist von fünf Jahren für die Abonnenten von www.digizeitschriften.de zugänglich.

© Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt am Main 2016

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in körperlicher und unkörperlicher Form bedarf der Genehmigung des Verlags.

Satz: post scriptum, www.post-scriptum.biz

Druck: KM-Druck, Groß-Umstadt

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier © ISO 9706

Printed in Germany ISSN der Printausgabe 0035-8126

ISSN der Onlineausgabe 1864-0737

Inhalt des dritten Heftes

Aufsätze

- Tomasin, Lorenzo: Dai trovatori ai creditori. Destini feneratizi della *fin'amor* 303
Rißler-Pipka, Nanette: Digital Humanities und die romanische Literaturwissenschaft: der Autorschaftsstreit um den *Lazarillo de Tormes* 316

Miszelle

- Rivero, Carmen: Principios cervantinos en la obra de Gonzalo Torrente Ballester: Hacia un nuevo concepto de realismo 343

Rezensionen

- Curtius, Ernst Robert: Briefe aus einem halben Jahrhundert und Curtius, Ernst Robert/Max Rychner: Freundesbriefe 1922–1955 (Wolf-Dieter Lange) 353
Gaglia, Sascha/Marc-Olivier Hinzelin (Hg.): Inflection and Word Formation in Romance Languages (Sandra Ellena) 367
Heringer, Hans Jürgen: Linguistik nach Saussure. Eine Einführung (Jörn Albrecht) 371
Herling, Sandra/Carolin Patzelt (Hg.): Weltsprache Spanisch. Variation, Soziolinguistik und geographische Verbreitung des Spanischen. Handbuch für das Studium der Hispanistik (Helmut Berschin) 375
Schweickard, Wolfgang: Deonomasticon Italicum. Dizionario storico dei derivati da nomi geografici e da nomi di persona. Volume IV. Derivati da nomi geografici: R–Z; Supplemento bibliografico. Seconda edizione riveduta e ampliata (Fabio Marri) 381

Dossier »Theorien und Methoden der romanischen Sprachwissenschaft«

- Pirazzini, Daniela: Theorien und Methoden der romanischen Sprachwissenschaft (Ludwig Fesenmeier) und Replik auf Ludwig Fesenmeier (Daniela Pirazzini) 390

Kurzrezensionen

- Deest, Anne van: Vom Franquismus zur Postmoderne. Weiblichkeitskonstruktionen in der spanischen Literatur (Franziska Hudek) 403

Geiser, Myriam: Der Ort transkultureller Literatur in Deutschland und in Frankreich. Deutsch-türkische und frankomaghrebinische Literatur der Postmigration (J. Tauchnitz)	406
Gordón Peral, María Dolores (Hg.): Lengua, espacio y sociedad. Investigaciones sobre normalización toponímica en Europa (Felix Tacke)	408
Grewe, Andrea/Giovanni Di Stefano (Hg.): Italienische Filme des 20. Jahrhunderts in Einzeldarstellungen (Dagmar Bruss)	411
Haller, Hermann W. (Hg.): John Florio: A Worlde of Wordes. A Critical Edition with an Introduction (Annette Gerstenberg)	415
Jakobs, Béatrice: <i>Conversio</i> im Zeitalter von Reformation und Konfessionalisierung. <i>Ecrits de conversion</i> als neue literarische Form (Julien Léonard)	417
Jeay, Madeleine: Poétique de la nomination dans la lyrique médiévale. »Mult volentiers me numerai« (Karin Becker)	419
Jurt, Joseph: Sprache, Literatur und nationale Identität (Cordula Reichart)	422
Kamecke, Gernot: Die Prosa der spanischen Aufklärung. Beiträge zur Philosophie der Literatur im 18. Jahrhundert (Feijoo – Torres Villarroel – Isla – Cadalso) (Klaus-Dieter Ertler)	426
Lüsebrink, Hans-Jürgen/Sylvère Mbondobari (Hg.): Villes coloniales/ Métropoles postcoloniales. Représentations littéraires, images médiatiques et regards croisés (Ninon Frank)	429
Miedema, Nine/Angela Schrott/Monika Unzeitig (Hg.): Sprechen mit Gott. Redeszenen in mittelalterlicher Bibeldichtung und Legenden (Carmen Cardelle de Hartmann)	431
Mulo Farenkia, Bernard: Speech Acts and Politeness in French as a Pluricentric Language. Illustrations from Cameroon and Canada (Birgit Frank)	435
Neira Palacio, Edison/Sophie Dorothee von Werder (Hg.): Literatura y diálogos trasatlánticos (Hubert Pöppel)	436
Penas Ibáñez, María Azucena (Hg.): Panorama de la fonética española actual (Hugo Kubarth)	438
Schwennsen, Anja: Mythische Rede in der Literatur. Mit Analysen zu Thomas Manns »Joseph und seine Brüder« und Marcel Prousts »A la recherche du temps perdu« (Fabian Schmitz)	440
Tempesta, Immacolata/Massimo Vedovelli (Hg.): Di Linguistica e di sociolinguistica. Studi offerti a Norbert Dittmar (Marta Ghilardi)	444
Watt, Adam (Hg.): Marcel Proust Aujourd'hui: »Swann at 100 / Swann à 100 ans« (Rebekka Schnell)	448
Die Autoren dieses Heftes	453

Lorenzo Tomasin / Lausanne

DAI TROVATORI AI CREDITORI

Destini feneratizi della *fin'amor*

Cet article concerne la diffusion après et au dehors de la littérature des Troubadours d'un mot-clé de la poésie provençale: *fin'amor*. En particulier, sur la base de plusieurs témoignages édités et inédits, la diffusion *posthume* de cette *inectura* est documentée dans les documents des marchands et des notaires du Nord de l'Italie pendant la deuxième moitié du XIV^e siècle avec une signification tout à fait innovante par rapport à la valeur originare, soit dans l'expression prêt »*pro fino amore*« (ou, en vulgaire, »per fin amor«) dans le sens de »sans intérêt« (mieux: sans intérêt *déclaré*, selon l'usage typiquement médiéval de l'intérêt financier dissimulé pour des raisons religieuses).

1. Prestiti letterari

Che la formula *amor cortese* sia stata davvero »inventata« da Gaston Paris nel 1883 è affermazione equivoca, pur se spesso ripetuta dalla romanistica anche più autorevole, soprattutto in Francia.¹ Quel che è certo è che la corrispondente espressione provençale *fin'amor(s)* segna invece fin dalle origini il linguaggio dei trovatori, e ne accompagna tutta la stagione poetica, divenendone un termine caratterizzante: la sua interpretazione semantica,

¹ Solo per citare un esempio recente tra quelli più autorevoli, cfr. D. H. Hult nell'intervento alla tavola rotonda pubblicata in Collège de France: *Le Moyen Age de Gaston Paris*, sous la direction de M. Zink, Paris: Odile Jacob 2004, 321: »Or, c'est Gaston Paris qui a inventé le terme d'*amour courtois*, pour parler du récit de l'amour entre Lancelot et Guenièvre dans un article très célèbre, écrit en 1883« (si tratta di G. Paris: »Etudes sur les romans de la Table Ronde: Lancelot du Lac«, *Romania* 12 [1883], 459–534). Ora, non c'è dubbio che la nozione – peraltro controversa – sia certo da attribuire a Paris, ed è ben vero che, come osserva A. Corbellari: *Joseph Bédier, écrivain et philologue*. Genève: Droz 1997, 95: »c'est à la p. 519 de cette article qu'apparaît pour la première fois le syntagme *amour courtois*«. Tuttavia, già L. Rossi: »Fin'amor«, in: *Lexikon des Mittelalters*, vol. IV. München/Zürich: Artemis 1989, 452–453, aveva richiamato la duplice occorrenza provençale di »*cortez'amor*«, una volta in Peire d'Alvernia e una nella *Flamenca*. Aggiungeremo che la formula *amor cortese* si trova in Chiaro Davanzati, in Cino da Pistoia e, ancor più significativamente, nella *Tavola ritonda* del Pal. 556 della BNCF (»e fu amore cortese, senza villania«), la cui edizione a cura di F.-L. Polidori per la *Commissione per i testi di lingua*, Bologna: Romagnoli 1864, 507, potrebbe ben essere la fonte d'ispirazione per lo studioso francese nei suoi studi sulla *Table Ronde*: ciò che mi pare non venga normalmente ricordato.

MISZELLE

Carmen Rivero / Münster

PRINCIPIOS CERVANTINOS EN LA OBRA DE GONZALO TORRENTE BALLESTER

Hacia un nuevo concepto de realismo

Der vorliegende Artikel geht von Torrente Ballesters Bewunderung des Cervantes aus und analysiert dessen Einfluss auf Torrentes Werk. Ausgehend von Cervantes und von den *Meditaciones del Quijote* des Ortega y Gasset werden die traditionellen Begriffe der Wahrscheinlichkeit und des Fantastischen neu definiert, um so einen neuen Begriff des Realismus vorzuschlagen.

La admiración que Torrente Ballester profesa hacia el autor del *Quijote*¹ y que le lleva a reconocer en el autor áureo a uno de sus modelos fundamentales ha hecho que algunos estudiosos hayan centrado su atención en la importancia de la impronta cervantina para la comprensión de algunas de sus obras literarias.² En el presente artículo pretende mostrarse cómo Torrente Ballester construye los principios rectores de su creación literaria basándose en Cervantes. A partir del *Quijote* y de la lectura que de ella realiza Ortega y Gasset, Torrente Ballester defenderá la necesidad de un nuevo concepto de realismo en la literatura, a partir de un replanteamiento de los conceptos de la verosimilitud y de lo fantástico. La propuesta torrentina no tendrá sólo repercusiones estéticas sino, asimismo y tal y como veremos a continuación, históricas y antropológicas.

¹ Torrente Ballester, Gonzalo en: Becerra, Carmen: *Guardo la voz, cedo la palabra: conversaciones con Gonzalo Torrente Ballester*, Barcelona: Anthropolos, 1990, 63.

² Pérez, Genaro: «Metaficción en *Fragments de Apocalipsis* y *La isla de los jacintos cortados*», en: Kossoff et al. (eds.): *Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas*, Madrid: Istmo, 1986, 427–436. Castells, Isabel: «La novela como juego: Cervantes y Torrente Ballester», en: Antonio Bernat Vistarini (ed.): *Actas del tercer congreso internacional de la Asociación de Cervantistas, 20–25 de octubre 1997*. Palma: Universitat de les Illes Balears 1998, 399–407. Ponte Far, José Antonio: «Farruco, el desventurado: la teoría novelística de Cervantes llevada a la práctica por Torrente», en: Ignacio Paulino Ayuso (dir.): *Gonzalo Torrente Ballester*, Madrid: Editorial Complutense, Colección Compás de Letras, 2001, 27–33. Díez, Ignacio: «Teoría y práctica de los Siglos de Oro en Gonzalo Torrente Ballester: *Crónica del Quijote y Juegos del rey pasmado*», en: Carmen Rivero Iglesias (ed.): *El realismo en Gonzalo Torrente Ballester. Poder, religión y mito*, Madrid/Frankfurt a. M.: Iberoamericana/Vervuert, 2013, 13–32, 32.

1. Realidad dual y desmitificación: hacia un nuevo concepto de la Historia

Uno de los aspectos que Torrente admira especialmente en el *Quijote* es la maestría de la parodia cervantina, que el autor construye despojando los elementos narrativos imitados de su condición extraordinaria para constreñirlos a algo que se ofrece como real y verosímil.³ Esta degradación cervantina de una realidad previamente magnificada por la literatura épico-heroica será empleada por Torrente Ballester para la «deconstrucción y desenmascaramiento ideológico»⁴ que caracterizan su trayectoria literaria. Aplicando este procedimiento tan característicamente cervantino, Torrente Ballester deconstruirá mitos como el de la técnica en *El casamiento engañoso*, el de redención en *Los gozos y las sombras* o el de Napoleón en *La isla de los jacintos cortados*.

El mito forma parte de la realidad y la modifica a través de sucesivos procesos de mitificación, desmitificación y remitificación (Torrente Ballester 1990). Primeramente, los mitos son desprovistos, a través de un proceso de desmitificación, del carácter sublime que se les había conferido en una mitificación previa y son reducidos, así, a su dimensión real o verosímil. Dado que, para Torrente, no existe experiencia histórica de ninguna clase de colectividad que se produzca sin la intervención del mito, a la desmitificación seguirá necesariamente un nuevo e inverso proceso de mitificación en el que a lo real le será otorgado, de nuevo, un carácter extraordinario.

El retorno de Ulises (1946) refleja paradigmáticamente esta concepción de la realidad humana y del devenir histórico como parte de ella. El Ulises «grandioso y soberbio»⁵ del mito sobrehumano que Penélope ha tejido en el famoso tapiz durante su ausencia contrasta con el Ulises real, que vuelve a Ítaca «envejecido y fatigado» (Torrente Ballester 1982: 162) y no puede reconocerse en el idealizado retrato que la fiel Penélope ha tejido durante su ausencia:

EUMEO Es una figura admirable.

ULISES Yo no lo soy. (Torrente Ballester 1982: 158)

Es Telémaco, su hijo, el que acaba por desvelar que su padre no es en realidad más que un hombre astuto y que su famoso ardid, en realidad, «hubiera avergonzado a cualquier guerrero digno» (Torrente Ballester 1982: 172). El Ulises mítico, concluye Telémaco, «no ha existido jamás» (Torrente Ballester 1982: 170). La desmitificación de Ulises prepara el camino a una nueva mitificación, la de

³ Torrente Ballester, Gonzalo: *El «Quijote» como juego y otros trabajos críticos*, Barcelona: Destino, 2004, 18–19.

⁴ Albert, Mechthild: «Iglesia e Inquisición en *Crónica del rey pasmado* de Gonzalo Torrente Ballester y *Limpieza de sangre* de Arturo Pérez Reverte», en: Gonzalo Navajas (ed.): *Configuraciones de la historia en Gonzalo Torrente Ballester*, Anuario de Estudios Torrentinos. Número Extraordinario (2010), 1–24, 1.

⁵ Torrente Ballester, Gonzalo: *El retorno de Ulises*, en: Gonzalo Torrente Ballester, *Teatro 2*, Barcelona, Destino, 1982, 162.

Telémaco que, de este modo, se hace con el gobierno de Ítaca. Con *El retorno de Ulises*, Torrente muestra cómo el mito no sólo forma parte de la realidad histórica sino que, además, puede llegar a poseer más fuerza que ella:

El tema de *El retorno de Ulises* es el mito de Ulises y la diferencia que existe entre la realidad y el mito hasta tal punto que el mito puede más que la realidad. Y este tema procede de la experiencia porque yo he visto en la realidad de manera palpable, evidente: a) cómo se formaron los mitos de José Antonio [Primo de Rivera] y Franco b) cómo los echaron a pelear c) cómo el de Franco pudo más que el de José Antonio [...]. (Torrente Ballester 1990: 52)

Torrente desarrolla esta misma temática en una obra que aparece publicada casi simultáneamente: *El golpe de Estado de Guadalupe Limón*. Basándose en la estructura de la parodia caballeresca cervantina, Torrente desenmascara la falsedad que subyace a toda construcción histórica.⁶ La revolución y el golpe de Estado no son fruto de los altos y nobles ideales que en ellas se reivindican sino de la trivial rivalidad entre dos mujeres.

En *La isla de los jacintos cortados* el autor distingue, asimismo, dos planos: uno de realidad y otro en el que se inventa el Napoleón mítico (Torrente Ballester 1990: 55). La parodia y su reducción de lo extraordinario a lo real revela el carácter dual de la Historia, que adquiere, de este modo, un carácter más complejo y multidimensional.⁷

La concepción dual de la realidad histórica sobre la que se estructura el universo ficcional torrentino no se apoya, con todo, sólo en la obra de Cervantes sino asimismo en la lectura filosófica que Ortega y Gasset realiza de esta última. Será, precisamente, la concepción de lo real que Ortega desarrolla en las *Meditaciones del «Quijote»* la que llevará al autor gallego a declarar el realismo tradicional como insuficiente y a reclamar la necesidad de un nuevo concepto de realismo.

2. La propuesta de un nuevo concepto de realismo

No es, para Aristóteles, función del poeta contar lo que ha sucedido, como ha de hacerlo el historiador, sino lo que podría suceder en virtud de la verosimilitud o necesidad.⁸ Esto permite al filósofo estagirita afirmar, frente a Platón, que lo imposible verosímil o convincente debe incluso preferirse a lo posible increíble o no convincente.⁹ De acuerdo a la definición aristotélica, por tanto, es verosímil aquello que resulta creíble o convincente en un contexto determinado.

⁶ García de la Concha, Víctor: «El señor de las palabras», en: Ignacio Paulino Ayuso (dir.): *Gonzalo Torrente Ballester*, Madrid: Editorial Complutense, Colección Compás de Letras, 2001, 1–7.

⁷ Navajas, Gonzalo: «Gonzalo Torrente Ballester y la Historia como ironía», en: Carmen Becerra (ed.): *Miradas sobre Gonzalo Torrente Ballester en su centenario (1910–2010)*, Vigo: Academia del Hispanismo, 2011, 111–122, 111.

⁸ Aristóteles: *Poética*, Ed. bilingüe Antonio López Eire, Madrid: Istmo, 2002, 53.

⁹ Aristóteles, *Poética*, 99, 107.

Torrente Ballester destaca que la definición aristotélica apunta al mismo procedimiento tanto para hacer posible lo inverosímil como para hacer creíble lo verosímil. Sin embargo, lamenta, una interpretación restringida del concepto aristotélico redujo la literatura a un tipo de verosimilitud que se confundió con la cotidianeidad. Esto llevó, a juicio de Torrente, a que se entendiera como realismo

[...] aquel modo de escribir que no sólo toma sus materiales de la realidad sino que postula como máxima razón de ser y, al mismo tiempo como justificación, el cotejo de lo escrito con la realidad misma con el propósito de que el resultado de tal comparación sea positivo y pueda formularse diciendo que tal obra «coincide» con lo real. (Torrente Ballester 2004: 91)

Mientras el concepto de lo verosímil de Cervantes era, a juicio de Torrente, todavía muy amplio, a partir del siglo XVIII se limita de tal modo que provoca la explosión del culto romántico a lo fantástico. La literatura, por tanto, no puede, a juicio de Torrente, restringirse a lo verosímil; en primer lugar, porque los hombres buscan permanentemente lo fantástico y, en consecuencia, la literatura abandona reiteradamente lo verosímil; en segundo lugar, porque la aceptación de lo verosímil y la negación de lo inverosímil implicaría una contradicción: la de rechazar la literatura clásica porque en ella intervienen dioses (Torrente Ballester 1990: 25).

Torrente Ballester vuelve inicialmente los ojos al *Quijote* desde una perspectiva teórico-estética, subrayando su desinterés por lecturas de tipo ideológico como la de Américo Castro. Es Ortega y Gasset el que, con las *Meditaciones del Quijote*, le proporciona un sistema de ideas de las que ya no se desprenderá (Torrente Ballester 1990: 200). Ortega ve en el Campo de Montiel,

[...] un área reverberante e ilimitada donde se hallan todas las cosas del mundo como en un ejemplo. Caminando a lo largo de él con don Quijote y Sancho venimos a la comprensión de que las cosas tienen dos vertientes. Es una el «sentido» de las cosas, su significación, lo que son cuando se las interpreta. Es otra la «materialidad» de las cosas, su positiva sustancia, lo que las constituye antes y por encima de toda interpretación.¹⁰

Formado en la escuela neokantiana de Marburgo, Ortega propone a partir de su análisis del *Quijote* un idealismo objetivo. El capítulo de los molinos de viento representa para Ortega de forma paradigmática que la realidad se nutre tanto de lo real («la materialidad de las cosas», los molinos de viento) como de lo ideal («su significación, lo que son cuando se las interpreta», los gigantes). La idea o sentido de cada cosa y su materialidad aspiran a encajarse una en otra, pues si la idea triunfa sobre la materia, vivimos alienados; si triunfa la materia, desilusionados.¹¹ Tanto idea como materia forman, para Ortega, parte de la realidad. Por ello, para Ortega, «jamás encontramos la poesía de lo real como simplemente real».¹²

Esta definición de lo real que Ortega propone en las *Meditaciones del Quijote* lleva a Torrente Ballester a problematizar el realismo tradicional. Todo escritor

¹⁰ Ortega y Gasset, José: *Meditaciones del Quijote*, Ed. José Luis Villacañas, Madrid: Biblioteca Nueva, 2004, 227.

¹¹ Ortega y Gasset, *Meditaciones*, 279–280.

¹² Ortega y Gasset, *Meditaciones*, 284.

dará, por un lado, testimonio de la realidad de una época, aunque, por otro, la interpretará, aportando una visión concreta de lo que acontece (Torrente Ballester 1990: 16). El costumbrismo, por ejemplo, se apoya en la tipicidad de unos acontecimientos y eso es siempre una construcción intelectual (Torrente Ballester 1990: 35). Dada la infinitud y la inabarcabilidad de lo real, el realismo siempre implica un proceso de selección que depende del escritor. Desde esta perspectiva, el término *realismo* es aplicable a cualquier manifestación literaria de cualquier época:

[E]l realismo tradicional, lo que se llama realismo, consiste pura y simplemente en disminuir el alcance de lo real y reducirlo a cosas tan evidentes como la realidad material y la realidad humana e incluso a las relaciones interpersonales o a las que uno tiene consigo mismo. [...] De manera que hay momentos en los que interesa más lo personal – que es la época de la novela psicológica –, las relaciones entre las personas y otras en las que se entiende lo social de maneras distintas, según las ideologías dominantes, se entiende como lucha de clases, como instalación de un hombre en la sociedad luchando contra ella [...]. Ahora bien, esto no agota lo real; no agota lo que quiere agotar: la realidad. (Torrente Ballester 1990: 19)

El realismo tradicional no es para el autor lo suficientemente exhaustivo porque descarta varios órdenes de lo real. Basándose en el ensayo orteguiano, Torrente Ballester propone una estética del hecho extraordinario que admite tanto lo fantástico como lo real, definidos ambos en términos de oposición (Torrente Ballester 1990: 26–29). Lo fantástico se refleja en la obra de Torrente en el mito, que afecta a todas las facetas de la vida del hombre: política, histórica, social, cultural... y se convierte, con ello, en centro neurálgico de su obra literaria.¹³ La obra de Torrente puede comprenderse, así, a nivel general, como un todo orgánico que explora la interacción entre mito y realidad desde distintas perspectivas y que muestra, a nivel concreto, cómo la realidad contemporánea es indesligable del mito, ya sea este herencia de la Antigüedad clásica (*El retorno de Ulises*),¹⁴ de la Conquista (*Lope de Aguirre*),¹⁵ del Siglo de Oro (*Crónica del rey pasmado*),¹⁶ del paso del

¹³ Rivero Iglesias, *El realismo en Gonzalo Torrente Ballester*.

¹⁴ Tal y como se ha expuesto en el apartado 1.

¹⁵ Floeck, Wilfried: «La desmitificación del poder en una crónica dramática de la historia americana: *Lope de Aguirre* de Gonzalo Torrente Ballester», en: Rivero Iglesias, *El realismo en Gonzalo Torrente Ballester, 157–170*. Para Floeck, Torrente inaugura con *Lope de Aguirre* un nuevo discurso que pone de manifiesto el proceso de mitificación de la Conquista durante la dictadura.

¹⁶ Tietz, Manfred: «Sexualidad, libertad y violencia represiva en *Crónica del rey pasmado*. Reflejos de Wilhelm Reich en Torrente Ballester», en: Carmen Becerra (ed.): *Miradas sobre Gonzalo Torrente Ballester en su centenario (1910–2010)*, Vigo: Academia del Hispanismo, 2011, 149–164, aquí: 153: «las numerosas referencias a la versión castrista de la realidad histórica de España y especialmente de la historia de España nos llevan más allá de una interpretación de *Crónica* como discurso o viaje iniciático de una pareja joven. La obra quiere ser y es toda una desmitificación de la ideología del franquismo y del pensamiento reaccionario español».

Antiguo Régimen al capitalismo (*Los gozos y las sombras*)¹⁷ o de la concepción de progreso que surge a partir de este último (*El casamiento engañoso*).¹⁸

Bajo la influencia de Ortega, Torrente hace hincapié, además, en dos ideas desarrolladas en la teoría del mito del filósofo alemán Hans Blumenberg, a saber, que ninguna sociedad puede vivir sin mitos y que los conceptos de la realidad que caracterizan una época son resultado de un determinado posicionamiento ante el mito.¹⁹ La relación entre lo real y lo fantástico puede, de este modo, ser borrosa o estar bien separada pero no existe ningún escritor que no haya tomado, de una manera u otra, sus materiales de la realidad. Lo que en realidad distingue a autores, géneros o épocas literarias es, para Torrente, la parcela de la realidad a la que acuden, así como la organización o disposición de sus elementos en el universo ficcional. Torrente pone como ejemplo una obra como *Alicia en el país de las maravillas* donde todos los materiales están tomados de la realidad pero no organizados como en ella. La obra de Lewis Carroll responde, por tanto, a un tipo de realismo distinto del realismo tradicional, pues «busca para sus figuras y hechos la misma fuerza que tiene la realidad» (Torrente Ballester 2004: 92). Para Torrente

no existe nada que no sea real porque todo es real a su manera [...]. Aceptado esto, hemos de aceptar también que la realidad es inabarcable. Lo fantástico surge de la combinación de elementos a los que se les da una estructura diferente a la que poseen en lo real. Así el dragón y el unicornio son seres fantásticos que se crean a través de la combinación de elementos que pertenecen a otros seres, dando lugar a una nueva estructura: cada esfera de la realidad tiene su estructura propia; si insertas un objeto de esa realidad en otro sistema, cambia de sentido. (Torrente Ballester 1990: 31)

De este modo construye Torrente, por ejemplo, la ciudad en el aire de *La saga-fuga de JB*, a través de la reordenación de elementos relativos a distintos lugares y que dan origen, combinados de esa forma, a una nueva estructura que no encajaría en otro universo ficcional. En el realismo tradicional, por el contrario, los objetos de la realidad pueden ser introducidos en nuevos sistemas sin que se produzcan cambios sustanciales. Así, el escenario de una novela de Galdós podría intercambiarse, por ejemplo, por uno de Balzac (Torrente Ballester 2004: 114) pero en ninguno de ellos tendría cabida una ciudad en el aire sin que el principio de realidad suficiente se viera afectado. Por este motivo, arguye Torrente, es un

¹⁷ Torrente Fernández, Isabel: «La historia en la trilogía de *Los gozos y las sombras*», en: Carmen Rivero Iglesias (ed.): *Visiones y revisiones de ›Los gozos y las sombras‹*, Vigo: La Tabla Redonda, Anuario de Estudios Torrentinos, 2013, 129–158.

¹⁸ Para la conexión entre el mito de la técnica y el pensamiento dictatorial tanto en *El casamiento engañoso* como en *Los gozos y las sombras*, véase Rivero Iglesias, Carmen: «*Los gozos y las sombras* y la crítica de la civilización de José Ortega y Gasset», en: Rivero Iglesias, *Visiones y revisiones de ›Los gozos y las sombras‹*, 83–94.

¹⁹ Blumenberg, Hans: «Wirklichkeitsbegriff und Wirkungspotential des Mythos», en: Manfred Fuhrmann (ed.): *Terror und Spiel. Probleme der Mythenrezeption*, München: Fink, 1971, 11–63, 63.

error clasificar el *Quijote* no sólo como realista sino como fuente, causa y origen del realismo tradicional. Los elementos irreales en el *Quijote* sólo se revelan como tales cuando se analizan y cotejan con la realidad, tal y como la ven Sancho y los demás personajes, pero hasta entonces, »su realidad suficiente es tal que aun no siendo los hechos reales, dan la apariencia de serlo« (Torrente Ballester 2004: 93).

Torrente ve en Cervantes cómo tampoco la construcción o la psicología de un personaje tiene por qué ser real desde la perspectiva tradicional (no es creíble, por ejemplo, que un hombre de cincuenta años resista físicamente las palizas que don Quijote recibe); basta, sin embargo, que sea convincente y esta capacidad de convicción no se obtiene copiando o imitando lo real sino poniendo en juego medios estrictamente literarios que cobran su sentido en el contexto total de la novela y del personaje. No se requiere, por tanto, comparación con la realidad, aunque lo real imponga ciertas condiciones al discurso. El autor busca para sus personajes y sus acciones la misma fuerza que tiene la realidad y que resulta del principio de realidad suficiente (Torrente Ballester 2004: 92).

Torrente identifica su principio de realidad suficiente con la verosimilitud de Cervantes (Torrente Ballester 1990: 16). Por ello, se considera perteneciente a una escuela »cuyo más elevado logro estético es el *Quijote*« (Torrente Ballester 1990: 40). No se trata de reproducir la realidad tal y como es sino de organizar sus elementos de tal manera que resulte creíble. De acuerdo a este principio, una figura literaria no es más creíble cuando más exacta y detalladamente se describa (no sabemos nada acerca de la vida de don Quijote antes de su primera salida, más que el hecho de que se vuelve loco por la excesiva lectura de libros de caballerías) sino que basta con que se proporcionen los elementos que el lector con su imaginación no puede suplir:

No hay más que comparar, v. gr., una descripción galdosiana con una de Baroja. Galdós acumula detalles, ofrece inventarios completos; Baroja los elimina, más bien; pero lo que retiene del objeto visto, lo »organiza« de un modo tal que causa una impresión de realidad superior. (Torrente Ballester 2004: 46)

No es cuestión, por tanto, de abundancia de materiales sino de estructuras. La *dispositio* cobra, en este sentido, una importancia fundamental. Al principio de realidad suficiente, Torrente añade el de cohesión, que rige la organización de los predicados atribuidos a un sujeto. De este modo, Torrente concibe la literatura como un juego basado en dos principios:

- α) el principio de credibilidad o la necesidad que experimenta el lector de tener por verdadero lo que se narra o describe, que Torrente define como una actitud lúdica.
- β) El principio de realidad suficiente que determina las condiciones estructurales mínimas que se exigen al objeto representado (hombre, cosa) para que pueda ser recibido como si fuera real y, por tanto, creíble; un número de elementos dispuestos de tal forma que basten para que el lector pueda imaginarlos como reales, con la misma fuerza que lo real, aunque no correspondan a seres o acciones que existan objetivamente (Torrente Ballester 2004: 46).

Autor y lector participan en un juego convenido, base de la ficción misma, en el que uno y otro fingen creer que se trata de una realidad, juego del que no se excluyen ni siquiera las obras de carácter fantástico, extraordinario y maravilloso. Para Torrente Ballester, no haber tenido este pacto en cuenta ha llevado a Todorov a una conclusión errónea en el estudio de la narración fantástica (Torrente 2004: 43), al menos en lo que se refiere a la distinción entre lo fantástico y lo real-maravilloso. Lo fantástico se define, para Todorov, por la vacilación del lector con respecto a los fenómenos narrados: »Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel«. ²⁰ Esta ruptura, sin embargo, no es posible para Torrente, pues la literatura se construye a partir de ese pacto imprescindible mediante el que autor y lector fingen que se trata de una realidad.

3. La literatura como juego y la victoria del *homo ludens*

Es en el ensayo que Torrente dedica al *Quijote* donde el autor expone su concepción de la literatura como juego. El autor gallego define la obra cervantina como un sistema de juegos (Torrente Ballester 2004: 22). Primero, el que tiene lugar cuando el autor inventa a Alonso Quijano sobre los principios de cohesión, de realidad suficiente y de congruencia iniciando un juego entre autor y lector; segundo, el que asimismo tiene lugar cuando Alonso Quijano inventa, con los mismos principios, a don Quijote. En el momento en el que don Quijote deja de transformar la realidad, deja de ser don Quijote (Torrente Ballester 2004: 115), al igual que el lector deja de serlo en el momento en el que deja de sustituir su propia vida y su propia acción por vidas y acciones de otros, con los que se identifica (Torrente Ballester 2004: 48).

El autor, por medio del narrador, propone el siguiente juego: »de una parte, el narrador afirma que el personaje confunde la realidad porque está loco y, de la otra, pone en el texto los elementos necesarios para que – interpretándolos rectamente – pueda el lector darse cuenta de que el personaje ve la realidad como es, es decir, como la ven Sancho y el narrador« (Torrente Ballester 2004: 116). Torrente aporta numerosas pruebas para la demostración de su tesis (Torrente Ballester 2004: 119–149). Tomemos como ejemplo el capítulo XXV de la primera parte. Don Quijote desea que Sancho acuda a relatar a Dulcinea la penitencia de Sierra Morena y, para ello, se ve obligado a desvelarle su verdadera identidad: Aldonza Lorenzo. Ante el asombro de su escudero, don Quijote arguye que tampoco las Amarilis, las Filis, las Silvias, Dianas o Galateas eran mujeres de carne y hueso sino idealizaciones poéticas y, por ello, también a él le es lícito imaginar »que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad« (Torrente Ballester 2004: 76). ²¹

²⁰ Todorov, Tzvetan: *Introduction à la littérature fantastique*, Paris: Seuil, 1970, 29.

²¹ Cervantes, Miguel de: *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, Barcelona: Crítica, 1998, 285.

Cervantes, concluye Torrente, deja patente en el texto que don Quijote huye de toda realidad que pueda comprometer su ficción. Es, sin embargo, consciente de los anacronismos a los que le lleva esta forma de actuación, así que el personaje adopta ante su ocurrencia una actitud irónica que confiere a su conducta la condición de juego (Torrente Ballester 2004: 51). En la segunda parte, sin embargo, cambian las reglas del mismo y son los demás personajes (Sancho en el episodio de la Dulcinea encantada; los duques, en el episodio de Clavileño; Sansón Carrasco, como Caballero de la Blanca Luna...) los que transforman la realidad para don Quijote. Don Quijote acabará por perder, entonces, en su propio juego,

[...] porque lo han echado de él. Le han ganado con su propia baraja pero no limpiamente porque estas cartas se habían marcado antes. El bachiller Sansón Carrasco simula jugar pero no lo hace, o lo hace como fullero y don Quijote, cuando lo ve, lo sabe o lo presiente. Don Quijote y Sancho prolongan el juego a solas e incluso piensan en otro. (Torrente Ballester 2004: 201)

Alonso Quijano es don Quijote hasta que decide dejar de serlo. Por ello, apunta Torrente, debe considerársele invicto. Puede que al final de la obra decida dejar de ser don Quijote de la Mancha, pero lo ha sido. La heroicidad de don Quijote, insiste Torrente (2004: 67), al igual que Ortega en las *Meditaciones*, reside fundamentalmente en el ánimo y el esfuerzo pero no necesariamente en la victoria: «bien podrán los encantadores quitarme la ventura pero el esfuerzo y el ánimo es imposible». ²² Don Quijote es un hombre que quiere ser personaje literario y, en este sentido, no es un «fracasado» sino un «triunfador»; no regresa vencido sino victorioso (Torrente Ballester 2004: 159). Torrente ve en don Quijote al héroe de Ortega: «Es un hecho que existen hombres decididos a no contentarse con la realidad. [...] A estos hombres los llamamos héroes. Porque ser héroe consiste en ser uno, uno mismo. [...] Y este querer ser él mismo es la heroicidad». ²³ La construcción del héroe pasa por crear un nuevo ámbito de realidades que son, naturalmente, una ficción para el que se contenta sólo con lo que es. ²⁴

Las aventuras de don Quijote son para Torrente una representación, usado el término en el sentido teatral de *jouer* o *play*, porque consiste en fingir acciones. La relación entre Alonso Quijano y don Quijote es, de este modo, similar a la que existe entre personaje y actor (Torrente Ballester 2004: 61). Es este un esquema que se reproduce en toda construcción mítica. Buen ejemplo de ello es el Ulises real, que a su retorno y a instancias de Penélope, finge ser el Ulises mítico, aderezándose tal y como corresponde al papel que debe desempeñar: «Por la mañana, vestidas las ropas de guerra, el casco y la loriga resplandecientes, en la mano el escudo de bronce sonoro y la lanza poderosa, como un dios que bajase a la tierra, serás el que ellos admiran y caerán a tus pies maravillados» (Torrente Ballester 1982b: 162).

²² Cervantes, *El ingenioso hidalgo*, 768.

²³ Ortega y Gasset, *Meditaciones*, 285–287.

²⁴ Ortega y Gasset, *Meditaciones*, 292.

El hecho de que don Quijote juegue y que se identifique con un actor representando un papel ha permitido conectar el *Quijote* con la «performance theory» contemporánea,²⁵ una perspectiva aún poco explorada pero con ricas posibilidades críticas, filosóficas²⁶ y, me permito añadir, antropológicas. Friedrich Schiller afirmaba que el hombre sólo juega en el contexto en el que es hombre en el pleno sentido de la palabra y sólo es plenamente hombre en el contexto en el que juega.²⁷ Don Quijote juega a ser caballero andante por voluntad propia, sin ninguna finalidad más allá del propio juego, pues su intención expresa de adquirir fama como caballero andante no tiene en absoluto vigencia fuera de él. En el momento en el que existe una finalidad ulterior a la del propio juego, este se pervierte; deja de ser fin para convertirse en medio; sus reglas ya no son libremente elegidas sino que vienen impuestas por factores ajenos a él. Por ello, Carlos Deza acabará por rechazar en *Los gozos y las sombras* el papel de redentor que cuidadosamente había ido forjando para él la aristocracia de Pueblanueva como arma de defensa contra el creciente poder de la burguesía. Frente a su antagonista, Cayetano Salgado, preferirá ser hombre libre a mito al servicio del poder.

Sólo este tránsito quijotesco de un modo de ser a otro a través del juego como fin y no como medio debería estar, para Torrente, en la biografía de todo hombre, pues en todas las aspiraciones humanas se da el paso del uno al otro y del que permanece uno sin llegar al otro, se dice que se ha frustrado (Torrente Ballester 2004: 50).

²⁵ La Rubia Prado, Francisco: «Don Quijote as performance: The Sierra Morena Adventure», en: *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos*, 32, 3 (2009), 335–356; Schechner, Richard: *Performance Studies. An introduction*, New York: Routledge, 2002.

²⁶ La Rubia Prado, Francisco: «El juego como heroísmo: Torrente Ballester, lector de *Don Quijote*», en: Gonzalo Navajas (ed.): *Configuraciones de la historia en Gonzalo Torrente Ballester*, Anuario de Estudios Torrentinos, Núm. Extraordinario (2010), 59–76, 74.

²⁷ Schiller, Friedrich: «Über die ästhetische Erziehung des Menschen», en: *Schillers sämtliche Werke*, Tomo XII, Stuttgart/Tübingen, Cotta, 1847, 1–127, 61.